

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHI- PEDAGOG FAOLIYATINING O'ZIGA XOSLIGI

Ganiyeva Vazira Yusufovna¹, Muhammadjonova Rayxona Mirzohidjon qizi², Mavlonova

Mohidil Ma'rufjon qizi³

¹o'qituvchi, QDPI; ^{2,3}talaba QDPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15301280>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachi-pedagogining pedagog sifatida olib boradigan ish faoliyati, vazifalari hamda kasbning majburiyat va qiyinchiliklari haqida qisqacha to'xtalib o'tilgan.

Аннотация. В данной статье кратко рассмотрены работа и обязанности воспитателя дошкольной образовательной организации как педагога, а также обязанности и трудности профессии.

Annotation. In this article, the work and duties of a teacher of a preschool educational organization as a pedagogue, obligations and difficulties of the profession are briefly discussed.

Kalit so'zlar: tarbiya, peagog, foliyat, mahorat, guruh, ta'lim.

“Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir”.

Abdulla Avloniy.

Tarbiya – kishilik jamiyatining barcha bosqichlarida shakllanib, rivojlanib, o'sib, avloddan-avlodga vorislik vazifasini bajarib kelgan bo'lsada, ammo har bir jamiyatda tarbiyaning mazmuni maqsadi, vazifalari, o'ziga xosligi bilan farqlanadi.

Uzluksiz ta'lim jarayonida maktabgacha ta'lim tarbiyachisining pedagogik mahorati masalasi keng o'rganilgan sohalardan biri bo'lib, o'ziga xos pedagogik tizimning ishlab chiqilganligi bilan tavsiflanadi. K.Hoshimov, R.M. Qodirova, F.R. Qodirova, N.SH. Nurmuxammedova, M.Ochilov, S.Temirova, O.Musurmonova, S.Nishonova, U.Mahkamov, M.Inomova, M.Quronov, S.Ochilov, N.Ortiqov, Q.Qurbonboev, J.Toshmatova, Sh.Olimov kabi olimlar ish olib borganlar. Taniqli pedagog, bolalarni ona tiliga o'rgatish uslub va uslubiyotlarini ishlab chiqqan uslubiyotchi, maktabgacha tarbiya bo'yicha mashhur mutaxassis, professor Y.I.Tixeyeva tarbiyachi nutqiga yuksak baho berib, shunday degan edi: „Bog'chada bolalar beixtiyor taqlid qiladigan namuna tarbiyachi (bog'bon)ning tilidir, tarbiyachining tili bolalar tiliga g'oyat samarali va nihoyatda kuchli ta'sir ko'rsatadigan hamma narsalarni o'zida birlashtiradigan bo'lishi kerak. Bog'bonning tili bekam-u ko'st, adabiy talaffuzning har qanday nuqsonlaridan xoli bo'lishi lozim”.

Hozirgi zamon tarbiyachi-pedagogning asosiy fazilatlaridan biri o'z kasbiga sadoqatliligi, g'oyaviy e'tiqodliligi, o'z kasbini sevishi, bu kasbga bo'lgan cheksiz sadoqat tarbiyachi-pedagogni boshqa kasb egalaridan ajratib turadi.

Chunki maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim - tarbiya ishining yuqori saviyada olib borilishi faqat pedagogga, uning kasbiy tayyorgarligiga bog'liq. Tarbiyachi-pedagog shaxsiga qo'yiladigan muhim talablardan biri shuki, u o'zi ta'lim berayotgan fanlarni chuqur bilishi, ta'limiy faoliyat metodikasini o'zlashtirib olgan bo'lishi zarur.

O'tkazayotgan xar bir ta'limiy faoliyatini qiziqarli etib bolalarga yetkaza olishi, bolalarni o'rganayotgan ta'limiy faoliyatga nisbatan qiziqishini oshiradi.

Tarbiyachi-pedagog maktabgacha ta'lim tashkilotida asosiy shaxs hisoblanadi.

Butun g'oyaviy-tarbiyaviy ishlarning sifati va qolaversa, kelajak avlodni tarbiyalanganlik va bilish darajasi tarbiyachining g'oyaviy-siyosiy va ilmiy pedagogik tayyorgarligiga, javobgarlik hissiga, pedagogik mahoratiga va ishga bo'lgan ijodiy munosabatiga bog'liq.

Bolaning o'quv faoliyatiga bo'lgan munosabati ko'proq uning tarbiyachi shaxsiga munosabati bilan belgilanadi.

Tarbiyachi-pedagogning o'ziga xos xususiyati – uning yuksak kasb mahoratidir.

Eng muhimi bolaning ruhiyatini, yosh va o'ziga xos ruhiy fiziologik xususiyatlarini bilishdir.

Maktabgacha ta'limda "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi bolalarning yoshini, jismoniy va ruhiy xususiyatlarini hisobga olib tuzilgani bilan har bir boladagi alohida ruhiy xususiyatning qay vaqtda va qanday namoyon bo'lishini oldindan ko'ra olmaydi, bu ish dasturda yaxshi tayyorlangan tarbiyachining zimmasiga yuklanadi.

Tarbiyachi-pedagog o'z guruhidagi har bir bolaning jismoniy tomondan yaxshi rivojlanishi, uning oliy nerv faoliyati yaxshi ishlashi, shuningdek aqliy, axloqiy, mehnat, estetik tomondan normal tarbiyalanishi uchun yaxshi shartsharoit yaratadi.

Tarbiyachi-pedagog har bir boladagi o'ziga xos xususiyatlarni yaxshi bilgan holda undagi o'ziga xos xususiyatlarni yo'qota borib, bolaga nisbatan qulay talab qo'yadi.

Tarbiyachi-pedagog har bir bolaning kelajakda haqiqiy inson bo'lishiga yordam beradigan sifatlarini va imkoniyatini rivojlantirishi lozim. Maktabgacha tarbiya yoshi davrida tarbiyachining bolaga shaxsiy ta'siri juda katta bo'ladi. Chunki bu davrdagi har bir ta'surot bolaning xotirasida bir umrga saqlanib qoladi. Bolani tushuna bilish va uning ma'naviy dunyosiga kira olish tarbiyachidan zo'r kasb tayyorgarligini talab etadi. Bola bilan jonli munosabatda bo'lish – fikrlar manbai, pedagogik yangiliklar, quvonch va tashvishlardirki, busiz tarbiyachining ijodiy mehnatini tasavvur etib bo'lmaydi.

Tarbiyachi-pedagog bolalarga ta'lim berishni kun davomida amalga oshiradi: ularning bilimlarini boyitadi, madaniy, gigienik, xulq madaniyati, nutqi, sanoq-hisob, harakatlari kabi turli-tuman malaka va ko'nikmalarini shakllantirib boradi. Ammo ta'lim berishda bosh rol ni ta'limiy faoliyat egallaydi. Ta'limiy faoliyatlar maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'limni tashkil etish shaklidir. U maktabgacha tarbiya yoshidagi hamda bolalar uchun majburiydir, unda dastur mazmuni belgilab berilgan. Kun tartibida unga ma'lum o'rin va vaqt ajratilgan. Ta'limiy faoliyatlar tarbiyachi-pedagog rahbarligida o'tkaziladi, tarbiyachi-pedagog ta'limiy faoliyatlarda bolalarni yangi bilimlardan xabardor qiladi, bolalar egallab olgan bilimlarini esa aniqlab mustahkamlaydi.

Tarbiyachi bolalarga ta'lim berishni kun davomida amalga oshiradi: ularning bilimlarini boyitadi, madaniy, gigienik, xulq madaniyati, nutqi, sanoq-hisob, harakatlari kabi turli-tuman malaka va ko'nikmalarini shakllantirib boradi. Ammo ta'lim berishda bosh rol ni mashg'ulot egallaydi. Mashg'ulotlar bolalar bog'chasida ta'limni tashkil etish shaklidir. U maktabgacha tarbiya yoshidagi hamda bolalar uchun majburiydir, unda dastur mazmuni belgilab berilgan. Kun tartibida unga ma'lum o'rin va vaqt ajratilgan. Mashg'ulot tarbiyachi rahbarligida o'tkaziladi, tarbiyachi mashg'ulotlarda bolalarni yangi bilimlardan xabardor qiladi, bolalar egallab olgan bilimlarini esa aniqlab mustahkamlaydi. Bolalarning amaliy mashg'ulotlarini tashkil etadi. O'quv materialining mazmuni asta-sekin murakkablashtirilib boriladi. Demak, mashg'ulot bolalarni maktabga tayyorlashda katta ahamiyatga ega. Mashg'ulot bolalarda barqaror diqqat,

irodani, diqqatni jalb eta olish kabi qobiliyatlar rivojlanadi. Ayniqsa, bolalarga bilim berishni jamoa usulida olib borish katta ahamiyatga birgalikdagi faoliyatda bolalar bir- birlariga faol ta'sir etishadi, o'z tashabbusi, topag'onligini namoyon qilish imkoniyati tug'iladi. Bolalar ishiga zo'r berishni talab etuvchi vazifa qo'yilganda birgalikda qayg'urishadi, jamoatchilik hissi shakllanadi.

Har bir yosh guruhidagi bolalar, oz tarbiyachilari bilan maishiy-xo'jalik, mehnat, o'yin faoliyatida muloqotda bo'ladi. Tarbiyachi bolalar o'yinini tashkil etadi, badiiy asarlarni o'qib beradi yoki hikoya qiladi. Mana shu jarayonda tarbiyachi nutqining yaxshi tomonlari ham, nuqsonlari ham yaqqol namoyon bo'ladi va bu xususiyatlar tarbiyalanuvchilar nutqida o'z aksini topadi. Demak, bolalar bog'chasi tarbiyalanuvchilarining nutq xususiyatlari to'raligicha tarbiyachi nutqiga bog'liq. Doimo bolalarning diqqat markazida bo'lgan tarbiyachining nutqi bolalar uchun madaniy nutq namunasi hisoblanadi. Tarbiyachi har doim o'z nutqiga tanqidiy nuqtayi nazardan qarashi, agar nutqida biror kamchilikni sezsa, uni darhol bartaraf etishga harakat qilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etishto'g'risida"gi qarori.
1. 2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrdagi PQ-2707-son"2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlarito'g'risida"gi qarori.
2. Назирова, Г. М., and Ф. М. Рахимова. "Методологические основы формирования творческой деятельности будущих педагогов-воспитателей." Экономикаи социум 1-1 (104) (2023): 334-339.
3. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna, and Zoya Mixaylovna Burdina. "Issuesoforganization and management of inclusive education and upbringing inuzbekistan."International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 112-118.
4. Raximova, F. M. "Processes of formation of intellectual abilities of preschoolchildren by means of innovative technologies." Экономика и социум 1-1 (104) (2023): 54-57.
5. Mukhammadzhonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Problems of developmentofcreative abilities in preschoolers." International Journal of Early Childhood Special Education14.7 (2022).
6. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Development of pedagogicalactivites with preschool children in need of inclusive education."Asia pacific journalofmarketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 423-427.
7. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "Problems with the social attitudeoftheindividual."Innovative development in the global science 2.9 (2023): 112-121.
8. Muxammadjonovna, Raximova Feruzaxon. "Difficulties in organizingtheeducationand upbringing of visually impaired children of preschool age."International journal ofsocialscience & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12 (2022): 90-93.
9. Narimanovna, Eshchanova Gulnara, and Ganiyeva Vazira Yusufovna. "SOCIALADJUSTMENT OF THE PRESCHOOL CHILD PROCESS ANALYSIS." International Journalof Early Childhood Special Education 14.7 (2022).

10. Yusufona, Ganieva Vazira. "ACTIVATION OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVE COGNITIVE THINKING OF PRESCHOOL CHILDREN." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 462-464.
11. Yusufona, Ganieva Vazira, and Juraeva Sayyora. "BOLADABILISHKOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA IJODKORLIKNI SHAKLLANTIRISH PROFESSIONAL PEDAGOGIK TAYYORGARLIKNING KOMPONENTI SIFATIDA." Ta'lim fidoyilari 19 (2022): 472-480.
12. 13. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Development of pedagogical activities with preschool children in need of inclusive education." ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12(2022): 423-427.